

Пашигар М. С.,
викладач психології
Харченко Ю. В.,
студент

Красноградський коледж Комунального закладу
«Харківська гуманітарно–педагогічна академія»
Харківської обласної ради
м. Красноград

ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ В СУЧАСНІЙ СІМ'І

З'явившись на світ, кожна людина має специфічні, біологічно обумовлені особливості, які передаються їй у спадок від попередніх поколінь, а також те об'єктивно спільне, що притаманне кожному індивідові – будову психіки й закони її функціонування. Проте, все це не є абсолютним і незмінним. Саме у процесі життєдіяльності – від моменту народження і до смерті – ці якості піддаються впливу сім'ї, соціуму і змінюються. Зумовлено це тим, що кожна особистість має певні потенціали розвитку і її існування неможливе «без безперервної взаємодії з іншою системою» – навколишнім середовищем. Виходячи з такого розуміння природи дитини, її поведінка та діяльність, формування всіх її психічних функцій нерозривно пов'язані з навколишнім середовищем, тобто з сім'єю [1, с.61].

Сім'я – це особливого роду колектив, що відіграє у вихованні дитини основну, довгострокову і важливу роль. Довіра і страх, впевненість і несміливість, спокій і тривога, сердечність і теплота у спілкуванні на відміну від відчуженості і холодності – всі ці та інші якості маленька особистість здобуває у сім'ї. Вони проявляються і закріплюються у дитини задовго до школи і чинять тривалий вплив на її подальший розвиток.

Важливість сім'ї обумовлена тим, що в ній дитина знаходиться протягом значної частини свого життя і по тривалості свого впливу на особистість жоден з інститутів виховання не може зрівнятися із сім'єю.

Розвинута особистість відрізняється здатністю до самоусвідомлення та самовизначення, вірністю собі, здатністю протидіяти обставинам або підкорятися їм, в залежності від того, як ці обставини оцінюються [1, с. 105].

Особистість – це системна соціальна якість, що здобувається дитиною в предметній діяльності і спілкуванні, характеризує рівень і якість суспільних відносин, що представлені в сім'ї.

Особливості формування особистості дитини висвітлюється в наукових роботах Р. Павелка, О. Цигипало, Ж. Вірної. Значна роль у розв'язанні проблеми сімейного виховання окреслюється у дослідженнях психологів: П. Блонського, О. Дубасенюка та А. Іванченко, В. Штерна, які приділяли особливу увагу формуванню особистості дитини [2, с. 308].

У наш час сімейні відносини втратили свою значимість, перестали бути необхідним фактором розвитку особистості дитини. Складність відносин батьків і дітей полягає у прихованому, інтимному характері людських стосунків, у не в змозі батьків повною мірою реалізувати виховний потенціал через недостатність психолого–педагогічної інформації.

Сім'я – це перша суспільна сходинка в житті кожної людини. Вона з раннього дитинства спрямовує свідомість, волно, почуття дітей. Під керівництвом батьків дитина набуває свого першого життєвого досвіду, елементарних знань про саму себе і оточуючу дійсність, уміння і навички життя у суспільстві. Батьки мають бути справжніми психологами і педагогами [1, с. 17].

Видатні психологи О. Дубасенюк та А. Іванченко підкреслюють: «сімейне виховання – це вид професійної педагогічної діяльності. Воно ... розвивається разом із розвитком суспільства, відбиває його успіхи, труднощі та суперечності».

В основі сімейного виховання лежать загальні принципи педагогіки і психології. Своєрідність сімейного виховання зумовлюється тим, що саме в сім'ї з раннього віку починається формування особистості: розвиваються розумові, фізичні здібності, моральні, естетичні риси дітей, виробляється їхнє ставлення до людей, до навколишньої дійсності, закладаються основи світогляду, формується любов до праці.

Саме сім'я може виступати як позитивним, так і негативним фактором виховання. Позитивний вплив сім'ї на особистість дитини полягає в тому, що ніхто, окрім близьких для неї в сім'ї людей – матері, батька, бабусі, дідуся, брата, сестри, не відноситься до дитини краще, не любить її так і не піклується про неї. Сім'я забезпечує дитину необхідним мінімумом спілкування, без якого б вона ніколи не змогла стати людиною і особистістю. Разом з тим, ніякий інший соціальний інститут не може потенційно нанести стільки шкоди у вихованні дітей, скільки це може зробити сім'я.

Рівень розвитку дитини та його значимі показники визначаються не тільки індивідуальними особливостями батьків, а й відносинами, що склалися у сім'ї в перші роки її існування. Те, як мати та батько справляються з формуванням сім'ї у перші 3 – 4 роки її існування, визначає особистість дитини та її подальший розвиток.

Дитина сприймає батьків, як найбільш значущих людей в своєму житті. І саме стиль спілкування сучасних батьків і дітей сприяє розвитку особистості дошкільника.

Стиль сучасної сім'ї – це спосіб, метод виховання, типова для батьків система принципів і норм, індивідуальних особливостей впливу на дітей, тобто сукупність настанов та відповідної поведінки, яка стосується конкретної дитини.

Найвагоміші дослідження впливу сучасної сім'ї на формування особистості дитини проведено видатним психологом Д. Бомрідом, який вважає, що для того, щоб оволодіти мистецтвом правильного виховання, потрібно навчитися балансувати ступінь контролю за дитиною і духовної теплоти.

Для досягнення виховної мети в сучасних сім'ях батьки звертаються до різних засобів впливу: заохочують і карають дитину, прагнуть стати для неї взірцем, тощо. Схвалення батьків, з якими дитина знаходиться у дружніх відносинах, більш дієве, ніж те, яке отримане від холодних і байдужих батьків. В результаті розумного застосування заохочення розвиток дітей як особистостей можна прискорити, зробити більш успішним, ніж при використанні заборон та покарань.

Покарання необхідні, але лише тоді, коли поведінку дитини змінити іншим способом практично неможливо. Якщо ж виникає потреба у покараннях, то для посилення виховного ефекту покарання, по можливості, повинні слідувати безпосередньо за порушенням. Покарання повинно бути справедливим, але не жорстоким. Дуже суворе покарання може викликати у дитини страх або озлобленість. Правила соціальної поведінки, які нав'язуються такими почуттями, діти засвоюють гірше всього. Покарання більш ефективно у тому випадку, коли вчинок дитини, за який вона покарана, розумно їй пояснено.

Встановлено, що дитина швидше йде на компроміс, якщо розуміє, чому вона повинна так вчинити. Дитина, яку часто карають або на яку часто кричать, відчужується від батьків, стає емоційно індуферентною, проявляє підвищену агресивність.

Ефективним засобом впливу батьків на дітей є батьківський авторитет. Суть авторитету полягає в тому, що він не вимагає ніяких доказів, приймається як безсумнівне достоїнство старшого, як сила і цінність, що їх бачить дитяче око.

Більшість сучасних батьків впевнені, що авторитет дається від природи, бо це особливий талант. Якщо таланту немає, то і зробити нічого не можна. Ці батьки помиляються.

З чого ж має складатись справжній батьківський авторитет? Головна основа – це життєдіяльність батьків, їх громадянське обличчя, їх поведінка. У сім'ї, де справи, клопіт батьків, їх тривоги і радощі стають стійкою сімейною справою, народжується справжній авторитет. Дуже важливо для батьківського авторитету знати, чим живе, цікавиться, що любить і не любить, чого хоче і не хоче їх дитина. Вони мають знати, з ким вона товаришує, з ким спілкується.

Відповідальність є наступною важливою складовою батьківського авторитету. Дитина не повинна думати, що функція батька і матері – це переважно задоволення чи розвага. Кожний має чітко розуміти свою відповідальність один перед одним і суспільством. Саме в цій лінії відповідальності містяться витоки не тільки допомоги, але й вимоги. У деяких випадках ці вимоги повинні бути висловлені у самій суворій формі, що не допускає заперечень. Слід зазначити, що така вимога може бути поставлена з користю, якщо авторитет відповідальності вже створений.

Серед основних засобів впливу сучасних сімей на дітей дошкільного віку слід розглядати організацію батьками різноманітної діяльності дитини. Важливе значення має гра. Батьки мають піклуватися про те щоб до школи діти оволоділи навичками самообслуговування, мали достатній запас уявлень і понять, могли висловлювати свої думки.

Контроль і емоційність у відносинах сім'ї з дитиною впливають на прояв дошкільниками власної поведінки, формування характеру, моральних цінностей і розвиток суспільних навичок. Слід зазначити, що жорсткий стиль впливу дитячо-батьківської взаємодії негативно впливають на особистість дошкільника, а позитивно-емоційне ставлення до дитини несе самоусвідомлення дитини, потребу в повазі до оточуючих, бажання дотримуватися моральних вимог і контролювати свій емоційний стан.

Таким чином, сучасна сім'я закладає фундамент особистості дитини, і до приходу в школу вона вже формується як особистість, робить перші спостереження і вчиться як себе вести в різних ситуаціях. Вагома роль сім'ї належить формуванню самооцінки дитини, її становлення, адже вона впливає на гнучку психіку дитини і тому несе головну відповідальність за її поведінку у подальшому житті.

ЛІТЕРАТУРА

1. Кондрацька Л.В., Пальчик Т. В. , Степанець І. О. Психологія сімейного виховання (курс лекцій) . Харків: ФОП, 2014. 200с.
2. Павелків Р.В., Цигипало О.П..Дитяча психологія. навч. посіб. Київ: Академвидав, 2010. 293с.
3. Савчин М.В. Василенко Л.П. Вікова психологія. Київ: Академвидав, 2011. 210 с.
4. Степанов О.М. Педагогічна психологія. навч. посіб. Київ: Академвидав, 2011. 345 с.